

Корж Т.М.,
Комунальний заклад вищої освіти
Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж»

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку вищої освіти актуалізує удосконалення підходів до фахової підготовки бакалаврів дошкільної освіти. У зв'язку з цим виникає потреба підготовки професійно компетентного, конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти, здатного до вирішення актуальних питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Аналіз наукових досліджень. Питання професійної підготовки майбутніх педагогів висвітлювалися у працях Л. Артемової, В. Кременя, І. Підласого, О. Савченко, М. Ярмаченка та ін. Сучасним тенденціям розвитку змісту дошкільної освіти та підготовці фахівців цієї галузі присвячені праці Г. Беленької, А. Богуш, Н. Гавриш, І. Дичківської, Н. Лисенко, Т. Поніманської. Наукові основи наступності та перспективності дошкільної і початкової освіти розкрито в працях Л. Виготського, Г. Костюка, О. Запорожця, Д. Ельконіна, В. Сухомлинського, О. Савченко, Л. Калмикової, В. Ликової та ін.

Основна частина. В умовах інноваційних змін змісту освіти важливого значення набуває якісна професійна підготовка майбутніх педагогів до забезпечення наступності та перспективності дошкільної і початкової освіти. Адже реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи актуалізує питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти.

У КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» освітнього ступеня бакалавр, які отримують

кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку». Аналіз навчального плану підготовки фахівців дошкільної освіти дає підстави стверджувати, що готовність до реалізації наступності та перспективності дошкільної і початкової освіти найбільшою мірою забезпечує навчальна дисципліна «Дошкільна педагогіка», у навчальній програмі якої передбачено проведення лекційних та семінарських занять, визначено години самостійної роботи студентів.

В сучасних умовах модернізації освітнього простору перевагу надаємо інтерактивним формам проведення занять. Інтерактивна лекція «Теоретичні аспекти наступності та перспективності дошкільної та початкової освіти», яка проводиться у формі лекції-брейнстормінгу («мозкова атака»), передбачає засвоєння студентами теоретичного матеріалу, надання інструментарію для здобуття практичних знань та умінь, спрямована на активізацію мислення їх поведінки, стимулює самостійне здобуття ними знань та забезпечує високі результати навчальної діяльності. У лекційній частині заняття розкриваються теоретичні аспекти, погляди видатних педагогів та сучасні дослідження з проблеми. Зміст питання «Готовність дітей до шкільного навчання» з'ясовується під час брейнстормінгу. Для вироблення колективного рішення група ділиться на дві підгрупи: одна з них генерує ідеї, висуває нові варіанти вирішення проблеми, інша – проводить критичне оцінювання і відбір. Така колективна робота сприяє виробленню різноманітних варіантів вирішення проблеми.

Розвитку творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань в процесі навчання сприяють семінарські заняття, які мають переважно практичний характер. Семінар-дискусія «Забезпечення готовності дітей до шкільного навчання в умовах закладу дошкільної освіти» організовується як процес діалогічного спілкування учасників, студенти вчаться чітко висловлювати свої думки, активно відстоювати власну точку зору, аргументовано заперечувати, спростовувати помилкову позицію одногрупника.

Здійснюючи порівняльний аналіз змісту Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), студенти переконуються, що тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української

школи мають багато спільного, а пріоритетність особистісно-зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв'язання основних завдань дошкільної та початкової освіти передбачено обома документами; усвідомлюють необхідність забезпечення наступності у формуванні та розвитку компетентностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Аналізуючи та обговорюючи зміст чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи, студенти самостійно роблять висновок, що обов'язкове врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла до першого класу школи, сприятиме органічному, природному збагаченню особистісного розвитку, започаткованому в дошкільному періоді життя, та створить умови для успішного подальшого зростання і переходу дитини з першого рівня освіти до наступного.

Готуючись до семінару, студентам пропонується вивчити та проаналізувати передовий педагогічний досвід та визначити сприятливі умови для поступового переходу дітей до навчання як нового провідного виду діяльності у перший (адаптаційно-ігровий) період початкової освіти. Підготовлений матеріал вони презентують на занятті, самостійно обираючи форму повідомлення.

Важливу роль у професійній підготовці студентів відіграє розв'язування на заняттях педагогічних ситуацій, як проміжної ланки між теорією та практикою. Зміст педагогічних ситуацій спрямовано на усвідомлення ними необхідності удосконалення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі. Пропонуючи шляхи вирішення таких ситуацій, студенти самостійно визначали дієві засоби забезпечення наступності і перспективності двох ланок: реалізація діяльнісного підходу через введення в освітній процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігор, технічного і художнього моделювання тощо); насичення освітнього простору практико-орієнтованими ситуаціями, наближеними до реального життя; спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу і т.д.

Одним із важливих аспектів формування професійних умінь і навичок є самостійна робота студентів. Усвідомленню студентами суті таких завдань та вимог до їх реалізації сприяють розроблені методичні рекомендації. Зважаючи на те, що практичний

аспект співпраці між закладом дошкільної та початкової освіти передбачає співпрацю педагогів та проведення спільних заходів з дітьми, студентам пропонується виконати наступні завдання: ознайомитися з кращим досвідом закладів дошкільної освіти у фахових журналах «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу» та визначити форми взаємодії між педагогами та дітьми; розробити модель співпраці між педагогами закладів освіти, використавши різноманітні форми роботи; скласти план проведення спільних заходів для дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи.

Висновки з перспективами подальшого дослідження. Підготовку студентів до забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти необхідно розглядати як складову фахової підготовки, що являє собою процес засвоєння конкретних знань, формування умінь та особистісних якостей. Особливого значення у змісті професійної підготовки студентів набуває інтерактивне навчання, яке характеризується підвищеним ступенем мотивації і емоційності, прямими і зворотними зв'язками студентів з викладачем, високою активністю розумової і навчальної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А.М. Богуш. Київ : Вид-во ж-лу «Вихователь-методист дошкільного закладу», 2012. С. 3–30.
2. Беленька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія. Київ : Університет, 2011. 320 с.
3. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с.